

Planificación estratégica y su aporte a las instituciones de Educación Primaria

Strategic planning and its support for Primary Education institutions

Oliveros Paredes, Miriam Josefina¹

Correo: miriamoliverosp@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-3788-5203>

Universidad Politécnica Territorial de Mérida. Ciudad Ojeda, Venezuela

Camargo, Cordero, Dexi Andrea²

Correo: dxcamargodx1@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-1059-8097>

Universidad Politécnica Territorial de Mérida. Ciudad Ojeda, Venezuela

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo analizar cómo la planificación estratégica puede mejorar la calidad educativa en instituciones de educación primaria, enfrentando desafíos contemporáneos. El estudio es de tipo documental, con diseño bibliográfico. Para recoger la información se hizo una revisión exhaustiva de bases de datos académicos, repositorios digitales, libros especializados y artículos científicos recientes. Guiado por el analítico-sintético, como técnica se utilizó la ficha bibliográfica y resúmenes. Los hallazgos revelan que la planificación estratégica es reconocida como una herramienta fundamental para optimizar la gestión educativa y definir objetivos precisos, su implementación enfrenta como obstáculos, la falta de participación institucional auténtica, la excesiva burocracia y la insuficiente capacitación técnica de los equipos directivos. Se concluye que, la planificación estratégica sigue siendo fundamental para orientar acciones institucionales hacia metas claras, fomentando una gestión proactiva y transparente, siempre que se logre superar las barreras que limitan su efectividad en la educación primaria.

Palabras clave: planificación estratégica, gestión educativa, educación primaria, calidad educativa

¹ M.Sc. en Administración de la Educación Básica.

² Lcda. en contaduría.

Abstract

The purpose of this article is to analyze how strategic planning can improve the quality of education in primary education institutions, facing contemporary challenges. The study is a documentary, bibliographic design. To collect the information, an exhaustive review of academic databases, digital repositories, specialized books and recent scientific articles was made. Guided by the analytical-synthetic approach, the bibliographic record and summaries were used as a technique. The findings reveal that strategic planning is recognized as a fundamental tool for optimizing educational management and defining precise objectives, its implementation faces as obstacles, the lack of authentic institutional participation, excessive bureaucracy and insufficient technical training of management teams. It is concluded that strategic planning continues to be fundamental for guiding institutional actions towards clear goals, fostering proactive and transparent management, as long as the barriers that limit its effectiveness in primary education are overcome.

Keywords: strategic planning, educational management, primary education, educational quality.

Introducción

La educación tiene como objetivo el desarrollo completo de los estudiantes a través de métodos pedagógicos eficaces que formen ciudadanos capaces de combinar habilidades y afrontar retos en contextos complejos y cambiantes. Los directivos institucionales elaboran estrategias orientadas a mejorar la administración educativa en provecho de todos los integrantes de las comunidades escolares. Sin embargo, los sistemas educativos se enfrentan a transformaciones continuas provocadas por la globalización y los cambios sociales, lo que requiere estrategias innovadoras que faciliten la obtención de niveles de calidad educativa equitativa y sostenible.

En lo que respecta al ámbito global, la administración escolar llevada a cabo por los líderes, a pesar de la trayectoria profesional y posea considerables intenciones, todavía no es la herramienta más efectiva para gestionar las instituciones educativas. Frente a esto, la Unesco (2018) señala que numerosos países enfrentan problemas para definir con precisión cuánto destinar a la educación, lo que complica la implementación de estrategias y afecta la calidad del servicio educativo, de ahí que, una parte del inconveniente en la administración se enfoca en el bajo nivel de dirección y formación de los líderes de las instituciones educativas, ya que son ellos los que determinan cuánto van a gastar del dinero que el Estado recauda en cada ejercicio hasta la fecha.

En línea con esta perspectiva, en América Latina, Unicef (2019) indica que diversas instituciones educativas crean planes estratégicos fundamentados únicamente en diagnósticos internos, sin prestar la debida atención a los factores externos que afectan su contexto, lo que restringe la habilidad de reaccionar ante transformaciones sociales, tecnológicas y políticas. Por otro lado, en países de ingresos bajos y medianos, la planificación estratégica a menudo se ve limitada por burocracias excesivas, políticas públicas confusas y la escasez de profesionales calificados para su implementación.

A la luz de estos hechos, en el ámbito educativo, las organizaciones persiguen generar transparencia, establecer y cumplir los objetivos, tratando de gestionar de manera eficiente sus recursos humanos y económicos, diseñar un programa curricular en los diferentes niveles de estudio y un marco institucional con un plan estratégico para generar condiciones y estrategias con el fin de que los colaboradores operen con eficacia, eficiencia y productividad (Ore et al., 2024); por ello, la planificación estratégica se ha convertido en un instrumento básico para la gestión efectiva de las instituciones educativas, especialmente en el nivel principal, cuando la educación, los problemas administrativos y sociales requieren un enfoque sistemático; así pues, en un contexto globalizado y permanente, las escuelas primarias deben adaptarse a los nuevos requisitos, como la integración tecnológica, la integración educativa y la enseñanza (Sánchez y López, 2021).

Dentro de esta lógica, González et al. (2020) manifiestan que “la administración posee un enfoque sistémico, ya que implementa acciones coherentemente dirigidas a alcanzar los objetivos mediante el cumplimiento de las clásicas de la gestión en el proceso administrativo, tales como: planear, organizar, dirigir y controlar” (p. 6), resaltando la incidencia de la planeación en las acciones administrativas y sus procesos gerenciales. Aunado a lo descrito, Cuba (2023) refiere que los procesos de gerencia que se convierten en la materialización de planeación estratégica, no es más que, el análisis de todas las actividades realizadas dentro de la entidad educativa, abarcando tanto los métodos académicos como los administrativos, las cuales tienen como meta alcanzar los objetivos establecidos en la planificación estratégica para fortalecer la cultura de la institución.

Con esta base argumental, la planificación estratégica se establece como una herramienta esencial para coordinar los recursos humanos, financieros y materiales de las instituciones educativas hacia objetivos compartidos, fomentando la transparencia, la eficiencia y la participación conjunta, siendo

que, su relevancia radica en que posibilita prever escenarios venideros, reconocer oportunidades y riesgos, y formular estrategias que fomenten el desarrollo institucional sostenible. A partir de esta premisa, se plantea como objetivo: analizar cómo la planificación estratégica puede mejorar la calidad educativa en instituciones de educación primaria, enfrentando desafíos contemporáneos.

1. Fundamentos teóricos

1.1. Planificación estratégica: la clave para una gestión inteligente y eficaz

La planificación estratégica como herramienta clave para el desarrollo y éxito de cualquier organización, incluida la educación, permite definir objetivos claros, optimizar recursos y anticipar posibles desafíos, garantizando una gestión más eficiente y alineada con las necesidades actuales. En ese sentido, en el ámbito educativo, su implementación resulta esencial para mejorar la calidad de enseñanza y promover una administración transparente y participativa. En palabras de García (2020), la planificación ha emergido para justificar la cooperación económica, en lugar de ser un resultado de la autoconciencia; además es esencial para establecer una dirección que mejore el uso de talentos y recursos, intentando prevenir la inacción en las instituciones educativas (Sánchez et al., 2018).

Según Díaz et al. (2020), a inicios del siglo, la planificación se caracterizaba por un enfoque estratégico en la gestión y la dirección por objetivos como método de implementación, donde las estrategias son componentes fundamentales. Es preciso señalar que, la planificación de este tipo facilita establecer qué acciones realizar, cómo ejecutarlas y qué recursos y/o estrategias emplear para lograr los resultados deseados. Permite, por lo tanto, anticipar los elementos esenciales e imprescindibles al momento de aprender (Coronel y Acevedo, 2020).

Desde otra perspectiva, el planeamiento estratégico se entiende como el proceso mediante el cual una organización elabora políticas y planes que guían su actuación institucional con el fin de alcanzar un futuro deseado (Ore et al. 2024). Es por ello que, mediante la planificación estratégica, la entidad educativa maximiza sus fortalezas y capitaliza oportunidades externas, al mismo tiempo que minimiza el impacto de las amenazas, lo que le facilita cumplir sus metas institucionales en beneficio de la comunidad a la que asiste (Yautentzi, 2019).

Así mismo, la gestión estratégica, además de centrarse en la creación de estrategias, también se ocupa de preparar a la sociedad para enfrentar de manera efectiva los desafíos de un futuro incierto (Gonzales y Rodríguez, 2019). Teniendo en cuenta que la planificación estratégica en educación se basa en un modelo de gestión estratégica reflexivo, que promueve la cooperación crítica, el liderazgo y el desarrollo de las realidades contextuales, considerando las aptitudes de los individuos (Díaz y Villafuerte, 2022). Sumado a lo anterior, es importante destacar que la planificación estratégica no se equivale exactamente a la gestión estratégica, ya que esta última implica un conjunto de decisiones y acciones llevadas a cabo por los directores jerárquicos para lograr los objetivos de la organización.

Así pues, la planificación dentro del proceso administrativo es, por lo tanto, un elemento clave de la gestión en una organización, sobre todo en períodos donde la incertidumbre es continua y existen diversos factores externos que afectan las actividades diarias (Flórez y Castañeda, 2021). Desde una óptica humanista, la administración educativa busca ubicar a la persona en el núcleo de los procesos de las instituciones educativas (Cabrera et al., 2020). Por ende, la planificación estratégica como proceso define metas y considera su entorno interno y externo para crear, implementar, evaluar y ajustar las estrategias que faciliten lograr una ventaja competitiva. Es oportuno mencionar que la gestión escolar abarca diversos procesos pedagógicos, administrativos e institucionales, lo que promueve y asegura la continuidad en la gestión de una institución educativa para alcanzar objetivos específicos. También respalda la planificación educativa efectiva, en el entendido de que el planeamiento estratégico es de gran relevancia, por lo que se debe crear un plan estratégico que ayude a las organizaciones a anticipar su futuro y estar preparadas ante las posibles eventualidades que puedan surgir (Ore et al., 2024).

1.2. Características de la planificación estratégica: la ruta hacia el éxito organizacional

La planificación estratégica es una herramienta esencial para orientar a la institución, actuando como un recurso que facilita la toma de decisiones y la priorización de objetivos, problemas y necesidades, así como la identificación del método de intervención de calidad más adecuado (Trinidad, 2021). Por lo tanto, debe contar con una serie de características que la asemejen a otras herramientas administrativas (González y Rodríguez, 2019); en este sentido, la planificación estratégica se distingue por sus principios que sustentan el proceso de planificación en su totalidad, otorgando especial

relevancia a la credibilidad y confiabilidad del método; por lo cual, es fundamental que la planificación sea estratégica y deliberada, involucrando a los docentes y a otros interesados de la institución educativa (Carvalho y Versasca, 2019). En opinión de Yuquilema et al. (2018) la planificación estratégica presenta las siguientes características:

- *Integral*: porque incluye componentes organizados que delinear el proceso a seguir.
- *Participativa*: ya que involucra a diversos actores del ámbito institucional para su formulación.
- *Iterativa*: esta característica implica la evaluación de los efectos y los cambios en el entorno social, lo que guía continuamente la acción institucional.
- *Indicativa*: porque establece principios que cada institución puede adoptar según su propia naturaleza y preocupaciones.
- *Operativa*: ya que las acciones generan un impacto en el funcionamiento institucional.
- *Opcional*: promueve un cambio en las circunstancias que afectan el desarrollo, ofreciendo alternativas para superarlas.
- *Prospectiva*: porque define qué, quién, cómo y cuándo se llevarán a cabo los resultados planificados para un futuro ideal.

Por su parte, Ramírez (2019) argumenta que la planificación estratégica es un proceso que se caracteriza por ser continuo, tecno-político, reflexivo, participativo, sistemático, crítico y autocrítico, así como instructivo, flexible, inclusivo y orientado al cambio, el cual precede y guía el proceso de toma de decisiones. Por otro lado, Moreno et al. (2019) definen la planificación como un marco cognitivo que organiza las acciones, adicionalmente, siendo fundamental que cada acción educativa surja de las condiciones particulares del individuo y de sus problemas sociales y culturales auténticos.

1.3. Educación primaria: el escenario clave para la transformación educativa

La educación primaria es fundamental en el proceso de formación de los alumnos, siendo un entorno donde se desarrollan las habilidades esenciales que facilitan su crecimiento integral. No obstante, numerosas instituciones no cuentan con estrategias claramente definidas para abordar los

retos actuales, como la incorporación de tecnología, la diversidad en la educación y el incremento de los logros académicos. Al respecto, Sánchez y López (2021) subrayan que las instituciones educativas necesitan estar listas para ajustarse a nuevas realidades, como la digitalización y la diversidad en el alumnado. Para conseguirlo, es crucial disponer de planes estratégicos contextuales, basados en el análisis FODA y en la implicación activa de todos los actores educativos.

En palabras de Trinidad (2021), numerosos planes estratégicos se desarrollan sin tener en cuenta el contexto local, lo que restringe su efectividad y pertinencia, razón por la cual se sugiere una planificación que sea situacional, participativa y prospectiva. Desde un enfoque crítico, se puede sostener que la planificación estratégica no debe ser vista solo como una herramienta técnica de gestión, sino como un proceso profundamente humano, con contexto y participativo, lo que revela que, cuando se basa en un diagnóstico exacto de la situación institucional, fomenta la participación activa de todos los participantes educativos y se dirige hacia un futuro anhelado, que sea flexible y adaptable a las dinámicas variaciones del entorno. Solo a través de este método holístico se pueden superar las restricciones vigentes y crear instituciones educativas más inclusivas, efectivas y capacitadas para enfrentar los retos del siglo XXI.

La revisión de la literatura evidencia una convergencia generalizada en la concepción de la planificación estratégica como un instrumento esencial para la gestión y el éxito organizacional en el sector educativo. Autores como García (2020) y Sánchez et al. (2018) la presentan como un medio indispensable para justificar la cooperación económica, establecer una dirección clara, optimizar el uso de talentos y recursos, así como prevenir la inacción institucional. Esta visión se complementa con la perspectiva de Díaz et al. (2020), quienes la caracterizan por su enfoque estratégico en la gestión y la dirección por objetivos, subrayando la importancia de las estrategias como componentes fundamentales. En este sentido, todos los autores coinciden en que la planificación estratégica facilita la definición de acciones, su ejecución y la asignación de recursos para el logro de resultados deseados, anticipando elementos clave para el proceso de aprendizaje (Coronel y Acevedo, 2020).

Sin embargo, a pesar de estas similitudes en el reconocimiento de su valor intrínseco, existen diferencias notables en el énfasis y los desafíos percibidos para su implementación. Mientras que la visión inicial se centra en su potencial para la eficiencia y la alineación de objetivos, autores como

Sánchez y López (2021) profundizan en la necesidad de que las instituciones educativas estén preparadas para ajustarse a realidades cambiantes, como la digitalización y la diversidad del alumnado. Esto introduce un matiz hacia la adaptabilidad y la contextualización, elementos cruciales para la efectividad de la planificación.

Una divergencia significativa emerge con Trinidad (2021), quien critica la frecuente desconexión de los planes estratégicos con el contexto local, lo que restringe su efectividad y pertinencia. Esto resalta que, si bien hay consenso en que la planificación estratégica es una herramienta clave, su aplicación práctica dista de ser universalmente óptima. La visión crítica de dicho autor aboga por un enfoque que trasciende la mera técnica de gestión, proponiendo un proceso profundamente humano, con contexto y participativo. Esta perspectiva se alinea con la importancia del análisis FODA y la implicación activa de todos los actores educativos, como también lo mencionan Sánchez y López (2021), pero va más allá al considerar la planificación como un medio para superar restricciones y crear instituciones más inclusivas y efectivas frente a los retos del siglo XXI.

En síntesis, mientras que la planificación estratégica es universalmente aceptada como la brújula que guía las acciones institucionales hacia metas claras y una gestión proactiva, la literatura reciente enfatiza la necesidad de que esta sea flexible, contextualizada y altamente participativa. La mera existencia de un plan estratégico no garantiza el éxito; su verdadero aporte reside en una implementación que aborde la burocracia, potencie la capacitación directiva y fomente la participación genuina, asegurando que las estrategias respondan eficazmente a las dinámicas y necesidades específicas de cada comunidad educativa de primaria.

2. Metodología

Este artículo se inscribe en una investigación de tipo documental, caracterizada por la recopilación, análisis y sistematización de información preexistente con el propósito de generar nuevos aportes al conocimiento. En palabras de Hernández et al. (2014), este tipo de investigación requiere una revisión y organización exhaustiva de fuentes relevantes, lo que permite construir una base teórica sólida. En esta línea, Vera (2022) señala que el enfoque documental facilita la síntesis de información para comprender y profundizar temas específicos; además, Vizcaino et al. (2023) enfatizan que esta

metodología permite identificar vacíos conceptuales y tendencias emergentes, proporcionando una visión clara del problema de estudio.

El diseño de la investigación corresponde al bibliográfico, entendido como un procedimiento estructurado que involucra actividades sistemáticas de recolección, análisis e interpretación de información, este diseño se adapta a las características de cada estudio, permitiendo el uso eficiente de fuentes documentales (Sabino, 2007). Martínez et al. (2020) destacan su valor para realizar análisis críticos de textos académicos, libros y documentos especializados. Asimismo, Sánchez et al. (2021) enfatizan que este diseño garantiza la organización e interpretación adecuada de los datos, promoviendo un análisis profundo. De igual manera, González (2024) afirman que el enfoque bibliográfico contribuye a la construcción de argumentos fundamentados, facilitando la generación de conocimiento significativo.

Con respecto a la recolección de información, se siguieron estrategias ordenadas como la revisión exhaustiva de bases de datos académicas, repositorios digitales, libros especializados y artículos científicos recientes. Se seleccionaron fuentes con base en criterios de relevancia, actualidad y confiabilidad, asegurando su pertinencia para el objetivo del estudio. El método empleado fue el analítico-sintético, lo que permitió descomponer y luego integrar las ideas principales de las fuentes en una narrativa coherente (Echegaray, 2023).

En lo que respecta a las técnicas de investigación, se utilizaron fichas bibliográficas y resúmenes para clasificar y sistematizar los datos recopilados. La precisión del análisis se reforzó mediante la triangulación teórica, contrastando distintas perspectivas de autores, para garantizar la profundidad y fiabilidad, para finalmente, mediante una estructura ordenada del proceso metodológico permitió orientar eficazmente la investigación hacia el logro de sus objetivos.

3. Resultados

Los resultados de la presente investigación documental-bibliográfica, enfocada en el análisis de la planificación estratégica en instituciones de educación primaria, revelan un reconocimiento generalizado de su importancia como herramienta clave para optimizar la gestión educativa y la

definición de objetivos precisos. No obstante, la implementación efectiva de dicha planificación se ve obstaculizada por barreras significativas. Como principales hallazgos se pudo identificar; en primer lugar, la *falta de participación institucional auténtica*, observando así una carencia en la conclusión genuina de los actores educativos en el proceso de planificación estratégica.

De igual manera, la *excesiva burocracia*, puesto que la implementación de la planificación estratégica se ve limitada por procesos administrativos rígidos y complejos. Así mismo, *Insuficiente capacitación técnica de los equipos directivos*, en el sentido de que los líderes educativos carecen de la formación necesaria para llevar a cabo una planificación estratégica efectiva. Vale decir que, estos elementos son recurrentes en la literatura analizada, sugiriendo que la materialización del potencial de la planificación estratégica en la calidad educativa de primaria está condicionada por la superación de estas barreras.

En suma, estos resultados sugieren que, si bien hay un sólido apoyo teórico y conceptual para la planificación estratégica, su implementación real todavía enfrenta desafíos que necesitan atención urgente. Se resume a continuación en la siguiente figura:

Figura 1. Hallazgos de investigación

Fuente: elaboración propia (2025)

3.1. Análisis y discusión de los resultados

El análisis de los resultados confirma la importancia teórica universal de la planificación estratégica en el ámbito educativo, ya que es vista como un instrumento esencial para la gestión y el éxito organizacional, permitiendo definir objetivos claros, optimizar recursos y anticipar desafíos, promoviendo una gestión más eficiente y transparente. Autores como García (2020) y Sánchez et al. (2021) la presentan como un medio indispensable para justificar la cooperación económica y establecer una dirección que mejore el uso de talentos y recursos, previniendo la inacción institucional. Díaz et al. (2022) complementan esta visión al caracterizarla por su enfoque estratégico en la gestión y la dirección por objetivos.

No obstante, la investigación también destaca una disparidad significativa entre la concepción teórica y la aplicación práctica de la planificación estratégica, en cuanto a que, la falta de participación institucional auténtica emerge como un impedimento crítico para su efectividad; esto sugiere que, a pesar de los esfuerzos por diseñar planes, la ausencia de una co-creación genuina por parte de todos los actores educativos puede generar desalineación y resistencia, afectando la apropiación y sostenibilidad de las estrategias. Esta perspectiva se alinea con la importancia de una planificación situacional, participativa y prospectiva, y con la crítica de Trinidad (2021) sobre la desconexión de los planes estratégicos con el contexto local.

La excesiva burocracia se presenta como otra barrera importante, obstaculizando la agilidad y adaptabilidad necesarias para responder a las transformaciones continuas del sistema educativo, provocadas por la globalización y los cambios sociales. Este factor burocrático puede ralentizar la implementación de estrategias innovadoras y afectar directamente la calidad del servicio educativo, así pues, se ha señalado que la planificación estratégica a menudo se ve limitada por burocracias excesivas en países de ingresos bajos y medianos.

Finalmente, la insuficiente capacitación técnica de los equipos directivos se identifica como un factor limitante crucial, en el sentido de que los directivos, quienes elaboran estrategias orientadas a mejorar la administración educativa, necesitan competencias sólidas para liderar procesos de planificación complejos, en consecuencia, la falta de esta formación puede derivar en una definición

imprecisa de prioridades y una gestión ineficaz de los recursos, lo que impacta directamente en la capacidad de las instituciones para enfrentar los problemas administrativos y sociales que requieren un enfoque sistemático.

Estos desafíos concuerdan con la necesidad de que las instituciones educativas estén preparadas para ajustarse a realidades cambiantes como la digitalización y la diversidad del alumnado, requiriendo planes estratégicos contextuales y basados en el análisis FODA. El análisis subraya que, para que la planificación estratégica sea verdaderamente transformadora, no basta con su reconocimiento, sino que requiere de una implementación que supere estas barreras estructurales y de capacidad.

Conclusiones

A partir de los resultados y su análisis, se concluye que la planificación estratégica es un recurso fundamental e indispensable para orientar las acciones institucionales hacia metas claras y fomentar una gestión proactiva y transparente en las instituciones de educación primaria, ya que su potencial para mejorar la calidad educativa es innegable y ampliamente reconocido en la literatura revisada. No obstante, la efectividad de la planificación estratégica en el contexto de la educación primaria se encuentra considerablemente limitada por desafíos persistentes. Estos incluyen la falta de participación institucional auténtica, la presencia de una burocracia excesiva y la insuficiente capacitación técnica de los equipos directivos.

Por tanto, para que la planificación estratégica cumpla su promesa de optimizar la gestión educativa y responder eficazmente a los desafíos contemporáneos, es imperativo que las instituciones educativas trabajen activamente en superar estas barreras. Esto implica fomentar la participación genuina de todos los actores, simplificar los procesos administrativos y, de manera crucial, invertir en la formación y desarrollo de las capacidades de liderazgo y gestión estratégica de sus directivos. Solo así se podrá materializar plenamente el aporte de la planificación estratégica a la mejora continua de la calidad educativa en la educación primaria

Referencias

- Cabrera, J., Rodríguez, M. y Torres, L. (2020). La administración educativa desde una perspectiva humanista: el rol de la persona en los procesos institucionales. *Revista Iberoamericana de Educación*. 84(2), 115-130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11062845>
- Coronel-Tello, A. E. y Acevedo-Rojas, E. S. (2020). Planificación estratégica y calidad del servicio educativo en los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Federico Villarreal. *IGOVERNANZA*, 3(12). <https://doi.org/10.47865/igob.vol3.2>
- Cuba Lizana, C. M. (2023). Planeación estratégica y la gestión educativa en instituciones. *Revista Académica el Labrador*, 1-16. Obtenido de <https://revistaellabrador.net/index.php/RevistaElLabrador/article/view/58/45>
- Díaz B., Alarcón, R. y Saborido, J. R. (2020). Potencial humano, innovación y desarrollo en la planificación estratégica de la educación superior cubana 2012-2020. *Revista Cubana de Educación Superior*.
- Díaz-Pérez, A. y Villafuerte-Álvarez, C. A. (2022). Planeamiento Estratégico de la Educación. *Comuni@cción*, 13(2). <https://dx.doi.org/10.33595/2226-1478.13.2.681>
- Echegaray, D. (2023). El Método Analítico Sintético: Definición y Características. *Centro Banamex*. Obtenido de <https://www.centrobanamex.com.mx/como-se-define-el-metodo-analitico-sintetico/>
- Flórez, J. y Castañeda, M. (2021). La gestión organizacional en contextos de incertidumbre: retos y estrategias. *Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 12(3), 45-60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11062789>
- García, M. (2020). La planificación estratégica y la calidad de la educación en las instituciones educativas de nivel básico elemental. Strategic planning and the quality of education in the elementary basic educational institutions. *Ciencia y Educación*.
- González. (2024). Criterios actualizados sobre la metodología de la investigación educativa: una aproximación bibliográfica. *MENDIVE*, Vol. 22, Núm. 1 (Enero-marzo). <http://doi.org/10.36006/09686-1>
- González, J. y Rodríguez, M. (2019). *Manual práctico de planeación estratégico. [A practical handbook on strategic planning]*. España: Ediciones Díaz de Santos. Obtenido de <https://acortar.link/s1DQj6>
- González, S., Viteri, A. y Verdezoto, G. (2020). Modelo de gestión administrativa para el desarrollo empresarial del Hotel Barros en la ciudad de Quevedo. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(4), 32-37.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. México: MCGRAW-HILL INTERAMERICANAL.
- López, E. y Gómez, J. (2024). *Procesos y contextos educativos: enseñar en educación secundaria*. Editorial UNED.

- Martínez, J., Tobón, S., Ramírez, L., López, E. y Manzanilla, H. (2020). Calidad educativa: un estudio documental desde una perspectiva socioformativa. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia)*, Vol. 16, Núm. 1. <https://doi.org/10.17151/rlee.2020.16.1.11>
- Ore, R., Quispe, R., Franco, V., Paredes, Y. y Mendoza, K. (2024). Planeamiento estratégico como instrumento de gestión en instituciones educativas públicas. *Aula Virtual*, 5(12), e281. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11062702>
- Ramírez, R., Espindola, C., Ruíz, G. y Hugueth, A. (2019). Gestión del talento humano: análisis desde el enfoque estratégico. *Información Tecnológica*, 30(6), 167-176. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718/07642019000600167
- Sabino, C. (2007). *El proceso de investigación*. Caracas: PANAPO de Venezuela.
- Sánchez, M., Arias-Rico, J., Jiménez-Sánchez, R., Lazcano-Ortiz, M., Barrera-Gálvez, R. y Saucedo-García, M. (2021). Importancia de la planeación estratégica en el Modelo de Gestión Educativa. *Educación y Salud. Boletín Científico Instituto de Ciencias*. <https://doi.org/10.29057/icsa.v6i12.3109>
- Sánchez, M., Fernández, M. y Díaz, J. (2021). Técnicas e instrumentos de recolección de información: análisis y procesamiento realizado por el investigador cualitativo. *Revista Científica. Vol.8, Núm.1*. <https://doi.org/10.35290/rcui.v8n1.2021.400>
- Sánchez, M., Arias, J., Jiménez, R., Lazcano, M., Barrera, R. y Saucedo, M. (2018). Importancia de la planeación estratégica en el Modelo de Gestión Educativa. *Educación y Salud. 6*. <https://doi.org/10.29057/icsa.v6i12.3109>
- Sánchez, M. y López, M. (2021). Los recursos educativos digitales en la atención a la diversidad en Educación Infantil. *Innoeduca: Revista Internacional de Tecnología e Innovación Educativa*, 7(2), 99-109. <https://doi.org/10.24310/innoeduca.2021.v7i2.12256>
- Trinidad, R. (2021). *Planificación estratégica situacional en la gestión escolar de las instituciones educativas*. Investigación Científica de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Posgrado.
- Unesco. (2018). *Planificar la educación, construir el futuro: 10a estrategia de medio término 2018-2021*. Obtenido de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259870_spa
- Unicef. (2019). *Estrategia, cada niño aprende. Estrategia de educación 2019-2030*. Obtenido de <https://www.unicef.org/media/64846/file/Estrategia-educacion-UNICEF-2019%E2%80%932030.pdf>
- Vera, T. (2022). Etapas del análisis de la información documental. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 45(3). <https://doi.org/10.17533/udea.rib.v45n3e340545>
- Vizcaino, P., Cedeño, R. y Maldonado, I. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar* 7(4). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7658
- Yuquilema, M., Ilvis, J. y Quishpi, V. (2018). *Plan estratégico institucional para el mejoramiento administrativo, técnico, pedagógico de las unidades educativas*. Equipo editorial grupo compás.

Yautentzi, D. (2019). La planeación estratégica como herramienta para diseñar proyectos transversales en educación y su impacto en la evaluación. Debates en Evaluación y Currículum. *Congreso Internacional de Educación: Evaluación 2018*.

Declaración de conflicto de interés y originalidad

Conforme a lo estipulado en el Código de ética y buenas prácticas publicado en *Revista Ethos*, las autoras, *Oliveros Paredes, Miriam Josefina y Camargo Cordero, Dexi Andrea* declaran al Comité Editorial que no tienen situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del trabajo: *Planificación estratégica y su aporte a las instituciones de Educación Primaria*, en relación con su publicación. De igual manera, declaran que este trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente. Consienten que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad.